

XXI ASRDA ILMIY KASHFIYOTLARNING TURIZMDAGI IJTIMOYIY-MADANIY XUSUSIYATLARI

ASHUROVA MAFTUNA ORTIQ QIZI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Raqamli iqtisodiyot kafedra o'qituvchisi

Email: maftuna.ashurova.00@mail.ru

JUMANIYOZOVA NAZOKAT OLIM QIZI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Turizm va mehmondo'stlik yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Email: njumaniyozova2006@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17295771>

Annotatsiya: XXI asr ilm-fan rivojlanishi yangi bosqichga ko'tarildi. Sun'iy intellekt, biotexnologiya, nanotexnologiyalar, kosmik tadqiqotlar kabi yutuqlar insoniyat taraqqiyotini tezlashtirdi. Shu bilan birga, ilmiy kashfiyotlarning axloqiy va ijtimoiy-madaniy oqibatlari ham keng muhokama qilinmoqda. Bugungi kunda ilmiy taraqqiyot faqat texnik va iqtisodiy emas, balki axloqiy tamoyillarga mos kelishi zarurligi ta'kidlanmoqda. Chunki kashf etilayotgan har bir innovatsion yutuq inson ongiga katta ta'sir etmoqda. Bugungi kunimizning bir bo'lagiga aylanib qolgan texnologiyalar ba'zan madaniyatimiz o'zgarishida o'z aksini topmoqda. Ilm-fan rivojlanishi uchun tadbiriq etilayotgan qurilmalar biz uchun qanchalik foydali bo'lishiga qaramay noto'g'ri foydalanishlar oqibatida o'zimizga qarshi ishlamoqda. Ushbu maqolada ana shu muommolar va ularning yechimlari haqida.

Kalit so'zlar: Ilm-fan, innovatsiya, madaniy o'zgarishlar, tadqiqotlar va kuztishlar, ijtimoiy hayot tarzining o'zgarishi.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ В ТУРИЗМЕ В XXI ВЕКЕ

Аннотация: Развитие науки в XXI веке вышло на новый уровень. Такие достижения, как искусственный интеллект, биотехнологии, нанотехнологии и освоение космоса, ускорили развитие человечества. В то же время широко обсуждаются этические и социокультурные последствия научных открытий. Сегодня подчёркивается, что научный прогресс должен соответствовать не только техническим и экономическим, но и этическим принципам. Ведь каждый инновационный прорыв оказывает огромное влияние на человеческий разум. Технологии, ставшие частью нашей повседневной жизни, порой отражаются в изменениях нашей культуры. Какими бы полезными ни были для нас устройства, используемые для развития науки, они работают против нас из-за неправильного использования. Эта статья посвящена этим проблемам и их решениям.

Ключевые слова: наука, инновации, культурные изменения, исследования и наблюдения, изменение социального образа жизни.

SOCIO-CULTURAL CHARACTERISTICS OF SCIENTIFIC DISCOVERIES IN TOURISM IN THE 21ST CENTURY

Abstract: The development of science in the 21st century has reached a new level. Achievements such as artificial intelligence, biotechnology, nanotechnology, and space exploration have accelerated the development of humanity. At the same time, the ethical and socio-cultural consequences of scientific discoveries are also widely discussed. Today, it is emphasized that scientific progress should be consistent with not only technical and economic, but also ethical principles. Because each innovative breakthrough has a great impact on the human mind. Technologies that have become part of our daily lives are sometimes reflected in changes in our culture. No matter how useful the devices used for the development of science are for us, they work against us due to improper use. This article is about these problems and their solutions.

Keywords: Science, innovation, cultural change, research and observation, social lifestyle change.

KIRISH

XXI asr ilm-fan rivojlanishi asri hisoblanadi. Hozirgi kunda rivojlanib borayotgan texnologiyalar va innovatsion qurilmalar ilm-fan rivojlanishi bilan birga ba'zi salbiy oqibatlariga ham olib kelmoqda. Ilm-fanni rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalarning ba'zilari yoshlarning axloqsizligiga va uning ommalashishiga olib kelmoqda. Har bir noto'g'ri foydalanilgan kashfiyotlar bizning taraqqiyotimizga emas tanazzulimizga olib kelishi mumkin.

XXI asr ilm-fanining asosiy tendensiyalari:

- sun'iy intellekt va robototexnika hayotning barcha sohalariga kirib keldi;
- gen muhandisligi va crispr texnologiyalari inson genini o'zgartirish imkonini bermoqda;
- nano va biotexnologiyalar tibbiyotda yangi davolash usullarini yaratmoqda;
- kosmik tadqiqotlar insoniyatni mars va boshqa sayyoralarga olib chiqishga tayyorlamoqda;
- axborot texnologiyalari jamiyat hayotini raqamlashtirib yubordi.

ASOSIY QISM

Ilm-fan va axloq o'rtasidagi muammolar. Sun'iy intellektdan noto'g'ri foydalanish (masalan, qurollanishda, shaxsiy ma'lumotlarni buzishda). Genetik manipulyatsiya natijasida "sun'iy odam" yaratish ehtimoli. Nano va bioeksperimentlarda xavf – inson salomatligi va tabiat uchun kutilmagan oqibatlar. Kosmik ekspansiyaning ekologik va siyosiy muammolari. Axborot tahdidlari – dezinformatsiya, kiberyon berish. Muammolarning ijtimoiy-madaniy xususiyatlari

Ilmiy kashfiyotlarning din, an'ana va qadriyatlarga zid kelishi ehtimoli.

Texnologik o'zgarishlar ish o'rinlarini qisqartirishi va yangi tabaqalanishni yuzaga chiqarmoqda. Bunga turizm sohasidagi ba'zi texnologiyalarni misol qilsa bo'ladi. Masalan virtual sayohat bunda odamlar borib sayohat qilish o'rniga turgan joyidan 3D formatda onlayn tomosha qilishadi. Tarjimonlik, gidlik va boshqa sohalarda ham innovatsiya sun'iy intellektdan foydalanish avj olmoqda.

Axloqiy mas'uliyat yetishmasligi sababli olimlarning faqat iqtisodiy manfaatni ko'zlashi. Shunday ekan ulardan to'g'ri foydalanish va axloq ijtimoiy-madaniy xususiyatlarini saqlab qolishimiz zarur. Ushbu maqolada shu muommolarni ko'rib chiqamiz.

Sun'iy intellektning nazoratsiz rivojlanishi Global darajada huquqiy-me'yoriy tartibga solish, etik kodeks ishlab chiqish. Hozirda eng ko'p foydalanilayotgan texnologiyalardan biri sun'iy intellekt hisoblanadi. Lekin bu orqali ziyon ko'rayotganlar ham yo'q emas. Shu sababdan uni nazoratda tutish etik kodeksini ishlab chiqish orqali bu muommoga yechim topish mumkin.

Genetik manipulyatsiyalar xavfi Xalqaro bioetik normalarni joriy etish. Bu tabiatdagi tirik organizmlarning o'zgarishiga olib keladi. Shu sababli Xalqaro biotik normalarni joriy etsak amalga oshishi mumkin bo'lgan xavfli o'zgarishlarning oldini olgan bo'lardik.

Axborot texnologiyalari orqali suiiste'mol Kiberxavfsizlikni kuchaytirish va axloqiy media madaniyatini shakllantirish. Tan olish kerakki texnologiyalar rivojlangani sari xavfsizlikni rivojlantirish choralarini kuchaytirishimiz zarur bo'lmoqda. Mehmonxonalarda bron qilish tizimida ham bu juda muhim. Har bir shaxsiy ma'lumotlarini kiritayotgan odamning ishonchini oqlash va uning shaxsiy ma'lumotlarini xavfsiz saqlash juda muhim.

Ilmiy kashfiyotlarning diniy va madaniy qadriyatlariga zid kelishi Fan va jamiyat o'rtasida muloqotni yo'lga qo'yish. Ma'lumotlar ko'paygani sari ularning ishonchliligi kamaymoqda.

Olimlarning faqat iqtisodiy manfaatni ko'zlashi Ilmiy izlanishlarda insonparvarlik va barqaror taraqqiyot tamoyillarini ustuvor qilish. Ijtimoiy tarmoqlarda taqdim etilayotgan ijodiy ishlarning xavfsizligini ta'minlash, mafaatlarini himoya qilish uchun barqaror tamoillar ishlab chiqish zarur.

XULOSA

XXI asrda ilm-fan taraqqiyoti ulkan imkoniyatlarni yaratmoqda. Ammo har bir kashfiyot insoniyat uchun foyda keltirish bilan birga, axloqiy xavf-xatarlarni ham yuzaga chiqarmoqda. Shu bois ilmiy faoliyatni nafaqat texnik jihatdan, balki axloqiy, madaniy va huquqiy asoslarda boshqarish bugungi kunning eng muhim vazifasidir. Ijtimoiy tarmoqlar va texnologiyalar hayotimizning bir bo'lagiga aylanib borayotganiga qaramay biz ularga emas ular bizga xizmat qilishini unutmasligimiz kerak.

Adabiyotlar:

1. Toffler A. Uchinchi to'lqin. – Toshkent: Ma'naviyat, 2019.
2. Fukuyama F. Insoniyatning kelajagi: biotexnologiya va axloq. – M: AST, 2018.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. Ilm-fan sohasini rivojlantirish strategiyasi (2022–2030).
4. UNESCO. Ethics of Artificial Intelligence. – Paris, 2021.
5. Harari Y.N. 21 asr uchun 21 saboq. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
6. Qodirov M. Ilm-fan va axloqiy qadriyatlar. – Toshkent: Fan, 2021.
7. Nature, Science, Scientific American jurnallaridagi maqolalar (2020–2024).